

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ, ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (E-072)

Καρακάντζα Μ.¹, Ανδρουτσόπουλος Γ.², Μούγιου Α.¹, Σακελλαρόπουλος Γ.³, Γεωργακοπούλου Α.¹, Παπαδόπουλος Β.², Αντωνάκης Γ.², Τσάπανος Β.², Δεκαβάλας Γ.²

¹Αιματολογικό τμήμα Παθολογικής Κλινικής, ²Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, ³Τμήμα Ιατρικής Φυσιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιατρική Σχολή, Ρίο.

Εισαγωγή: Η κληρονομική θρομβοφιλία είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για θρομβοεμβολικά επεισόδια. Έχει επίσης θεωρηθεί σαν μία κατάσταση με αυξημένη πιθανότητα για δυσμενή έκβαση της εγκυμοσύνης. Η παρουσία κληρονομικών θρομβοφιλικών παραγόντων, αυξάνει τον κίνδυνο για θρομβοεμβολικά επεισόδια της μητέρας, ενώ σχετίζεται και με την εμφάνιση μαιευτικών επιπλοκών που οφείλονται στην αγγειοπάθεια του πλακούντα. Στην προοπτική μας μελέτη, διερευνήσαμε την συσχέτιση ανάμεσα στην κληρονομική θρομβοφιλία και την δυσμενή έκβαση της εγκυμοσύνης, σε πληθυσμό εγκύων γυναικών της Νοτιοδυτικής Ελλάδας.

Υλικό - Μέθοδος: Κατά το διάστημα Ιανουάριος 2004 - Ιανουάριος 2006, 392 υγιείς Ελληνίδες με αυτόματη έναρξη της εγκυμοσύνης, μελετήθηκαν για τις τρεις πιο συχνές θρομβοφιλικές μεταλλάξεις (παράγοντας II G20210A, παράγοντας V Leiden και MTHFR C677T) και παρακολούθηθηκαν για δυσμενή έκβαση της εγκυμοσύνης. Από την μελέτη αποκλείστηκαν γυναίκες με γνωστή κληρονομική θρομβοφιλία, αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα.

Η συλλογή των δειγμάτων έγινε κατά την 1η επίσκεψή τους (6η-8η εβδομάδα της εγκυμοσύνης). Η μοριακή διάγνωση έγινε με απομόνωση του DNA, ενίσχυση με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και υβριδισμό των προϊόντων της ενίσχυσης (Thrombophilia Gene Mutation Assay Kit, Vienna Lab, Austria). Σαν δυσμενής έκβαση της εγκυμοσύνης θεωρήθηκε κάθε εμβρυϊκή απώλεια [αυτόματη έκτρωση, ενδομήτριος θάνατος (IUFD)] και κάθε επιπλοκή της εγκυμοσύνης λόγω διαταραχών της εμβρυοπλακουντιακής κυκλοφορίας [αποκόλληση πλακούντα (PA), ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης (IUGR), προεκλαμψία (PE)]. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το SPSS-12 για Windows.

Αποτελέσματα: Οι θρομβοφιλικόι γονότυποι ήταν σημαντικά συχνότεροι σε γυναίκες με αποκόλληση πλακούντα. Η ετερόζυγη κατάσταση του παράγοντα V Leiden αυξάνει τον κίνδυνο για αποκόλληση πλακούντα κατά 9.1 φορές. Ο MTHFR T677T γονότυπος αυξάνει τον κίνδυνο για αποκόλληση πλακούντα κατά 4.8 φορές, παρά τη χορήγηση σκευασμάτων Φυλικού και τα φυσιολογικά επίπεδα Φυλικού και B12 στον ορό.

Συζήτηση: Η εγκυμοσύνη είναι μία επίκτητη θρομβοφιλική κατάσταση κατά την οποία συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές στην αιμόσταση. Όλες αυτές οι αλλαγές προστατεύουν την έγκυο από σοβαρή αιμορραγία κατά την διάρκεια του τοκετού, αλλά και προδιαθέτουν για θρομβοεμβολικά επεισόδια κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας. Η κληρονομική θρομβοφιλία αυξάνει τον κίνδυνο για δυσμενή έκβαση της εγκυμοσύνης (αυτόματη έκτρωση, αποκόλληση πλακούντα, ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης, βαριά προεκλαμψία και ενδομήτριο θάνατο), λόγω διαταραχών στην πλακουντιακή κυκλοφορία. Στη μελέτη μας οι γυναίκες που ήταν ετεροζυγώτες στον παράγοντα V Leiden, παρουσίαζαν αυξημένο κίνδυνο για αποκόλληση πλακούντα (OR 6.58; 95% CI 1.66-26). Οι γυναίκες που ήταν ομοζυγώτες στον MTHFR C677T, παρουσίαζαν επίσης αυξημένο κίνδυνο για

αποκόλληση πλακούντα (OR 4.30; 95% CI 1.47-12.5). Αλλά και οι γυναίκες που ήταν ετεροζυγώτες στον παράγοντα V Leiden και ομοζυγώτες στον MTHFR C677T, παρουσίαζαν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για αποκόλληση πλακούντα (OR 20.6, 95%CI 2.69-158). Τα ευρήματα μας δείχνουν ότι η χορήγηση σκευασμάτων φυλικού οξέως σε όλες τις έγκυες γυναίκες, δεν επαρκεί για να καλύψει αυτές που είναι ομοζυγώτες στον MTHFR C677T. Χρειάζεται ένας πιο λεπτομερής έλεγχος που να περιλαμβάνει μέτρηση των επιπέδων φυλικού οξέως, βιταμίνης B12 και ομοκυστεΐνης, ώστε να ρυθμιστεί κατάλληλα η δοσολογία των χορηγούμενων σκευασμάτων.

Συμπέρασμα: Οι γυναίκες με αποκόλληση πλακούντα θα πρέπει να ελέγχονται για θρομβοφιλικούς παράγοντες και να μετρώνται τα επίπεδα ομοκυστεΐνης πλάσματος.

Οι γυναίκες με κληρονομική θρομβοφιλία και ιστορικό μαιευτικών επιπλοκών, μπορούν να ωφεληθούν από την προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή σε επόμενες εγκυμοσύνες.

Βιβλιογραφία: 1. Androutsopoulos G, Mougou A, Karakantza M, Sakellaropoulos G, Kourounis G, Decavalas G. Combined inherited thrombophilia and adverse pregnancy outcome. *Clin Exp Obstet Gynecol* 2007;34(4):236-238.
2. Karakantza M, Androutsopoulos G, Mougou A, Sakellaropoulos G, Kourounis G, Decavalas G. Inheritance and perinatal consequences of inherited thrombophilia in Greece. *Int J Gynaecol Obstet* 2008;100(2):124-129.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ, ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (E-073)

Ανδρουτσόπουλος Γ.¹, Μούγιου Α.², Καρακάντζα Μ.², Σακελλαρόπουλος Γ.³, Γεωργακοπούλου Α.², Παπαδόπουλος Β.¹, Αντωνάκης Γ.¹, Τσάπανος Β.¹, Δεκαβάλας Γ.¹

¹Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, ²Αιματολογικό τμήμα Παθολογικής Κλινικής, ³Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιατρική Σχολή, Ρίο

Εισαγωγή: Η κληρονομική θρομβοφιλία είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για θρομβοεμβολικά επεισόδια. Έχει επίσης θεωρηθεί σαν μία κατάσταση με αυξημένη πιθανότητα για δυσμενή έκβαση της εγκυμοσύνης. Η παρουσία κληρονομικών ή επίκτητων θρομβοφιλικών παραγόντων, αυξάνει τον κίνδυνο για θρομβοεμβολικά επεισόδια της μητέρας, ενώ σχετίζεται και με την εμφάνιση μαιευτικών επιπλοκών που οφείλονται στην αγγειοπάθεια του πλακούντα. Στην προοπτική μας μελέτη, διερευνήσαμε την συσχέτιση ανάμεσα στην συνδυασμένη κληρονομική θρομβοφιλία και την δυσμενή έκβαση της εγκυμοσύνης, σε πληθυσμό εγκύων γυναικών της Νοτιοδυτικής Ελλάδας.

Υλικό - Μέθοδος: Κατά το διάστημα Ιανουάριος 2004 - Ιανουάριος 2006, 396 υγιείς Ελληνίδες με αυτόματη έναρξη της εγκυμοσύνης, μελετήθηκαν για συνδυασμούς των τριών πιο συχνών θρομβοφιλικών μεταλλάξεων (παράγοντας II G20210A, παράγοντας V Leiden και MTHFR C677T) και παρακολούθηθηκαν για δυσμενή έκβαση της εγκυμοσύνης. Από την μελέτη αποκλείστηκαν γυναίκες με γνωστή κληρονομική θρομβοφιλία, αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα. Η συλλογή των δειγμάτων έγινε κατά την 1η επίσκεψή τους (6η-8η εβδομάδα της εγκυμοσύνης). Η μοριακή διάγνωση έγινε με απομόνωση του DNA, ενίσχυση με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και υβριδισμό των προϊόντων της ενίσχυσης (Thrombophilia Gene Mutation Assay Kit, Vienna Lab, Austria). Σαν δυσμενής έκβαση της εγκυμοσύνης θεωρήθηκε κάθε εμβρυική απώλεια [αυτόματη